

LINTERNI CHIGIT BILAN TA'MINLASH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH

¹A. Salimov, ²O. Salimov, ³Ch.Kasimovalar

¹prof., ²PhD, ³magistrant TTYESI, ⁴B. Abbazov ⁴assistent JIZPI, ⁵Sh.Eshquvvatov ⁵assistant
GULDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161218>

Annotatsiya. Maqolada linterlash jarayonida chigit va lint sifatiga ta'sir qiluvchi omillar haqida ma'lumotlar berilgan. Linter ta'minlagichidan ishchi kameraga chigitni uzatish jarayoni tadqiq qilingan.

Kalit soʻzlar: chigit, momiq, linter, ta'minlagich, tarnov, ishchi kamera, chigit valigi.

Аннотация. В статье представлена информация о факторах, влияющих на качество семян и лinta в процессе линтерования. Изучен процесс подачи семян из питателя в рабочую камеру линтера.

Ключевые слова: семя, пух, линтер, питатель, жатка, рабочая камера, высевной каток.

Abstract. The article presents information on the factors affecting the quality of seeds and lint during the linting process. The process of feeding seeds from the feeder to the working chamber of the linter is studied.

Keywords: seed, fluff, linter, feeder, harvester, working chamber, seed roller.

Paxta tozalash korxonasi texnika, texnologiyasi va ularning ilmiy asoslarini takomillashtirish bo'yicha keng miqyosda ilmiy-tadqiqot ishlari olib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, paxtani dastlabki ishlash texnologiyasidagi asosiy mashinalardan biri arrali linter bo'lib, o'zining murakkabligi, momiq ajratish bo'limida son jihatidan ko'pligi, arralarni o'z vaqtida almashtirishda qiyinchiliklarga olib kelishi, ehtiyot qismlarning hamda elektr energiyasining ko'p sarflanishi bilan ajralib turadi [1].

Shuning uchun korxonalarini modernizatsiyalash va texnik qayta jihozlash, ishlab chiqarish va paxta xomashyosini qayta ishlash rentabelligini, shuningdek, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda [2].

Hozirgi vaqtda 5LP rusumli arrali linter mashinalari ishlatilmoqda. Bu mashinalarning ishchi kamerasi takomillashgan UMPL kameraga o'zgartirilgan bo'lib kameradagi tezlatkichning tashqi diametri 160 mm gacha kattalashtirilgan, tezlatkichdagi plankalar soni 4 ta arra tishi bilan oralig'i paxtali chigit seleksiyasi va navlari bo'yicha 9-12 mm aylanish tezligi esa 500 ayl/daqiqani tashkil etib arrali silindr aylanish tezligi 730 ayl/daqiq va arra tishi bilan soplo oralig'i 1,5 mm dan 2,5 mm gacha bo'lishi tavsiya etiladi [3-12].

Ta'minlash tizimining barabani yuzasi bo'yicha chigit miqdorini bir xil taqsimlanmasligi natijasida chigit valigi to'g'ri shakillanmaydi (2-rasm).

Linterning ishchi kameraga yuza bo'ylab ayrim joylarda chigitni yoyilmagan holda uzatishi tufayli chigit valigi zichligining ishchi kamera uzunligi bo'yicha bir xil bo'lmasligiga olib kelishi va bu esa mashinaning chigit hamda momiq bo'yicha ish unumdorligiga kamayadi. Shu bilan birga linter ishchi kamerasida chigit valigi zichligi yuqori bo'lgan qismida linter arralari bilan momiq ajratishda chigit shikastlanishi kuzatiladi. Bu kamchiliklarni bartaraf etish maqsadida momiq ajratish mashinasining ta'minlash tizimini taxlil qilinib, takomillashtirilishi lozim.

Shu maqsadda ta'minlovchi valik bilan ishchi kameraga berilayotgan chigitning yoyilish va tekislanish darajasi o'rganildi. Bunda silliq yuzali tarnov 200 mm dan 300 mm gacha uzunlikda va 45⁰ og'ish burchak ostida qo'llanilganda uning yuzasida chigit ayrim joylarda to'p-to'p kam yoyilgan holatida harakatlanishi kuzatildi.

Silliq yuzali tarnov shu uzunlikda va 40⁰ og'ish burchak ostida o'rnatilganda chigitning yoyilish darajasi yaxshilandi. 5-LP rusumli linterning ishchi kamerasida bir xil zichlikda shakillangan chigit valigining ko'rinishi (1-rasm).

Nishobli tarnovning 200 mm dan 300 mm uzunlikdagi oralig'ida og'ish burchagining 35⁰ dan 30⁰ gacha kamayishi bilan chigitning silliq yuza ustidagi tezlik harakati sekinlashib, uning to'planib qolish holati ko'payganligi va shu bilan birga chigitni ishchi kameraga uzatish kamayganligi kuzatildi.

1-rasm. 5-LP rusumli linterning ishchi kamerasida chigit valigini ko'rinishi.

Shuning uchun linterni ish unumdorligini ta'minlash va chigit sifatini saqlash maqsadida nishobli tarnovga taqsimlash moslamasini o'rnatish tavsiya etiladi. linter ta'minlagichidan to'planib tarnov ustiga tushayotgan chigitlarni taqsimlash moslamasida titilib va yuzaga yoyilib ishchi kameraga beriladi. Natijada ishchi kamerada bir xil zichlikdagi chigit valigi shakillanib, chigit va momiq sifati ta'minlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. A.Salimov, Wang Hua, T.Tuychiyev “Technology and equipment for primary cotton processing” China, Shanhay, 2019 – p. 174
2. Sabirov I.Q., Salimov A.M., Ochilov M.M. Paxta chigitidan momiq ajratish jarayonini takomillashtirish. Monografiya-T.,2021.
3. M.T.Xojiyev, A.M.Salimov, U.S.Tadjiyev “Kasb mahorati”. O'quv qo'llanma. – T.: “Adabiyot uchqunlari”, 2018. -217 b.
4. R.Bo'riyev, Q. Jumaniyazov, A. Salimov, B. Kushakeyev «Paxta tozalash korxonalarining zamonaviy texnika va texnologiyalari». O'quv qo'llanma. T.: «Paxtasanoat ilmiy markazi» AJ– 2015.
5. Salimov A.M., Ismailov A.A. Sanoat soxalari va texnologiyasi. Toshkent, Adabiyot uchqunlari 2017 yil
6. A.M.Salimov, F.N.Sirojiddinov “Technology and equipment for primary cotton processing” T.: 2018- 185 p.

7. A.M.Salimov “Mahsulotlar sifatini aniqlash va sertifikatlash”. Darslik. – T.: - 2018. -215 bet.
8. Salimov A., Khusanova Sh., Salimov O., Toshtemirov Q., Yakubov N., Rakhimjanov A. Research of The Process of Preparation and Storage of Raw Cotton. //Journal of optoelectronics laser ISSN: 1005-0086, Volume 41 ISSUE 7 2022. DOI : 10050086. pp:612-618. (05.00.00; IF 0.154).
9. Salimov O., Salimov A., Xamitov A.. Research of the combustibility and fire resistance of some natural fibers and extile products. Textile Journal of Uzbekistan, 2020 p 27-32
10. Salimov A.M. “Modelling of technological conditions of storage of cotton-raw”. International Scientific Journal Theoretical & Applied Science p-ISSN: 2308-4944 (print) e-ISSN: 2409-0085 (online), Published: Philadelphia, USA 30.10.2019 <http://T-Science.org>.
11. Salimov A., Salimov O. Study of methods for improving the physical and mechanical. //International Scientific Journal Theoretical & Applied Science,10 (78), Published; Philadelphia, USA 30.10.2019 <http://T-Seenct.org>. Scopus ASCC: 1102. pp:709-712 (05.00.00; IF 8.716).
12. “Paxtasanoat ilmiy markazi”AJ “Paxtani dastlabki ishlash bo‘yicha qo‘llanma”. “Nodirabegim nashriyiti”. Toshkent-2019, 477 b.